

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2025

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

В Е С Т Н И К
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии

с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе редакционно-издательского отдела ТМА.

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА 2025

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Силина Т. (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Зуева Л. (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

доц. Рахматуллин А.Р. (Россия)

проф. Саломова Ф.И.

проф. Трескач С. (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Дмн. Абдуллаева Р.М.

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA 2025

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshayev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Silina T. (Ukraine)

academician Kurbanov R.D.

prof. Zueva L. (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

assoc. Rakhmatullin A.R. (Russia)

prof. Salomova F.I.

prof. Treskatch S. (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagzatova B.X. (Tashkent)

*Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department*

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

*Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city*

Registered certificate 02-00128

*Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30 of
December 2013 in Medical Sciences DEPARTMENT OF SUPREME ATTESTATION*

COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

*2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi, 4-qavat,
444-xona.*

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. l. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

жести полученных травм важную роль в оказании профессиональной медицинской помощи играет правильная постановка плана лечения, и применение дополнительных методов обследования: компьютерная томография и магнитно-резонансная томография последующим выполнением оперативных хирургических вмешательств с обеспечением дальнейшего реабилитационного курса.

Результаты исследования. Диагностика и лечение: Диагностика сочетанных травм лица требует комплексного подхода, который может включать клинический осмотр, образовательные исследования (например, компьютерная томография), а также оценку общего состояния пациента. Лечение может включать хирургическое вмешательство для восстановления костной структуры и мягких тканей лица, медикаментозную терапию для контроля боли и предотвращения осложнений, а также реабилитационные мероприятия для восстановления функций лица.

Вывод. После тщательного анализа литературных источников в области травматологии лица, выявлены несколько значимых пробелов, требующих дальнейшего исследования. В частности, отмечается недостаток систематизированных данных о специфических типах травматических повреждений, ограниченность информации о влиянии различных факторов риска на клинические проявления исследуемой патологии, а также ограниченный объем данных о клинических исходах после травм. Кроме того, выявлены недостатки в стандартизации методов оценки клинических проявлений и недостаток внимания к психологическим аспектам реабилитации пострадавших.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРАВМ ЛИЦА С УЧЕТОМ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ

Хатамов У.А.

Ташкентский международный университет

Актуальность. Травмы лица представляют собой серьезную проблему как в экстренной, так и в плановой хирургии. Понимание биомеханики повреждающих факторов позволяет улучшить диагностику и лечение таких травм.

Цель. Изучение клинических проявлений травм лица с учетом различных биомеханических особенностей повреждающих факторов.

Материалы и методы. 100 пациентов (50 мужчин и 50 женщин, возраст 18-60 лет), поступивших в травматологическое отделение с травмами лица.

Клинический осмотр, рентгенография, компьютерная томография (КТ). Биомеханический анализ - Определение параметров повреждающих факторов (скорость удара, угол, точка приложения силы) на основе данных анамнеза и моделирования.

Результаты: Клинические проявления травм лица: Переломы костей лица: Скуловая кость, нижняя челюсть, носовая кость.

Мягкотканые повреждения: Ушибы, порезы, гематомы.

Биомеханические особенности:

Скорость удара: Высокоскоростные удары чаще приводят к сложным переломам.

Угол удара: Прямые удары чаще вызывают линейные переломы, боковые – вдавленные.

Точка приложения силы: Удары в центральную часть лица чаще приводят к переломам носовой и скуловой костей, боковые удары – к переломам нижней челюсти.

Сравнительный анализ:

Переломы при высокоскоростных ударах сложнее и требуют более длительного лечения.

Боковые удары чаще приводят к сочетанным повреждениям костей и мягких тканей.

Сравнительный анализ:

Переломы при высокоскоростных ударах сложнее и требуют более длительного лечения. Боковые удары чаще приводят к сочетанным повреждениям костей и мягких тканей. Обсуждение. Результаты исследования показывают, что биомеханические особенности повреждающих факторов значительно влияют на характер и тяжесть травм лица. Высокоскоростные и боковые удары являются наиболее опасными и требуют особого внимания при диагностике и лечении.

Сравнение с литературными данными подтверждает, что учет биомеханических особенностей может улучшить клинические исходы и снизить риск осложнений.

Заключение. Биомеханические характеристики повреждающих факторов значительно влияют на клинические проявления травм лица. Учет этих особенностей в диагностике и лечении позволяет улучшить исходы и сократить время реабилитации пациентов. Необходимы дальнейшие исследования для разработки более точных моделей прогнозирования травм лица.

Abduraxmanov Sh.Sh., Ismailov U.S., Madatov K.A. JIGARDAN EXINOKOKKEKTOMIYADAN KEYINGI SAFROLI OQMALARDA MINIMAL INVAZIV OPERTSIYA ICHI DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH	21
Yaqubov O.E., Sattarov O.T. CHOV CHURRASI JARROHLIGI: ENDOVIZUAL TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA YAN- GI YONDASHUVLAR	21
Yusupov S.B., Nadjimitdinov Ya.S. BUYRAK KISTALARINI TERI ORQALI PUNKSIYA YO`LI BILAN DAVOLASHNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	22
Baxtiyorov B.B., Baxriev I. I. SUD TIBBIY EKSPERTIZADA QIZLIK IFFATIDA BOKIRALIKNI MORFOFUNKSIONAL BA- HOLASH UCHUN ULTRATOVUSH TEKSHIRUV DIAGNOSTIKASINI QO`LLASH	23
Sharapov A.N., Tursunov F.N., Madatov K.A. O`TKIR PANKREATITDA MINIINVAZIV JARROHLIK	23
Madatov K.A., Ismailov U.S., Abduraxmanov Sh.Sh. SAFROLI OQMALARDA RETROGRAD MUOLAJALAR O`RNI	24
Боймурадов Ш.А. Фармонов Ш.Ф. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА	24
Джуракулова У.Ж. АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА У ПОДРОСТКОВ: КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	25
Саттаров О.Т., Файзиев С.И., Мавлонов Н.Ю. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.	26
Саттаров А.Х. HELICOBACTER PYLORI АССОЦИИРОВАННЫЙ РАК ПИЩЕВОДА И КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬ- НОЙ ЗОНЫ	27
Олланазаров Ж.О., Шомурадова К.А., Исмоилов Н.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРМУ ДЕТЕЙ	27
Алишерова М.А., Исламбекова М.А. УЛУЧШЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПРИ- МЕНЕНИЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ	28
Муминжанова И.Ф. Абдуллаева Л.М. СОВРЕМЕННЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ	29
Набиев У.Н., Матмуродов Р.Ж. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ МУЖЧИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АНДРОГЕН ДЕФИЦИТНЫМ СИНДРОМОМ	29
Ражаббекова Ю. РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ 3D-БИОПЕЧАТИ	30
Ражаббекова Ю. НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В ВИСОЧНО-НИЖНЕ- ЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ	30
Юсупов Ш., Ражаббекова Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЛАНИРО- ВАНИИ ОРТОГНАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ	31
Гуламмахмудова Д.В., Саматова Ё.Б. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИЕМЛЕМОСТЬЮ КОМБИНАЦИИ Т. МИФЕПРИСТОНА И Т.МИЗОПРОСТОЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ ВВЕДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ БЕРЕ- МЕННОСТИ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ.	31
Шакиров А.А., Курбонов Ё.Х., Хаитмуродов Д.Э. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФАК- ТОРОВ	32
Саидова Н.Н. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ	33
Хакимов М.Ш., Усманова Ш.Р. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧ- НОЙ ЖЕЛЕЗЫ	33
Усмонхужаев Р. Ш., Дусмухамедов Д.М. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПО- СТОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОРТОГНАТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ	34
Боймурадов Ш.А., Фармонов Ш.Ф. РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ХИРУРГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ МИНИ- МАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ	35
Боймурадов Ш.А. Фармонов Ш.Ф. РАЗВИТИЕ БИОПЕЧАТИ ОТКРЫВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЖИВЫХ КОСТНЫХ СТРУКТУР	36
Боймурадов Ш.А. Фармонов Ш.Ф. ИНТЕГРАЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ УЛУЧШАЕТ ОСТЕОИНТЕГРАЦИЮ ИМ- ПЛАНТАТОВ	36
Дехканова Н.Н., Усмонов А.Х. ИННОВАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ВЕРХНЕ- ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА	37
Ходжибеков М.Х., Абдуллаева Д.О. РАДИОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МАГ- НИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАННЕЙ СТАДИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ	38
Боймурадов Ш.А., Хатамов У.А., Усманов С.У. ИЗУЧЕНИЕ ТРАВМ ЛИЦА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	38
Хатамов У.А. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРАВМ ЛИЦА С УЧЕТОМ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХА- РАКТЕРИСТИК ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ	39